

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiyev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

Мустафаев Шахбоз Бахтиёрович

Узбекский государственный университет мировых языков
yagonapochta@gmail.com

Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich

Uzbekistan State University of World Languages
yagonapochta@gmail.com

Mustafayev Shaxboz Baxtiyorovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
yagonapochta@gmail.com

ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157532>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – определить особенности виртуальной коммуникации между коммуникантами в сети интернет используемые коммуникантами как средство выявляющие характерные особенности языковой личности. В статье акцентируется внимание на средства коммуникации. Определяется содержание понятия «коммуникация» и «виртуальная коммуникация», выявляется момент их зарождения, а также их отличие и своеобразие. Научная новизна работы заключается в подходе к изучению виртуальной коммуникации с точки зрения ее жанрового своеобразия. В результате определено связь с формами социального взаимодействия под влиянием коммуникационных технологий.

Ключевые слова: коммуникация, дискурс, виртуальная коммуникация, фрейм, виртуальное сообщество, сеть, интернет, связь.

LANGUAGE AND VIRTUAL COMMUNICATION VIA THE INTERNET: THE ALIENATION OF THE INDIVIDUAL

ANNOTATION

The aim of the research is to determine the peculiarities of virtual communication between communicants in the Internet used by communicants as a means of revealing the characteristic features of linguistic personality. The article focuses on the means of communication. The content of the concept of "communication" and "virtual communication" is defined, the moment of their origin is revealed, as well as their difference and originality. The scientific novelty of the work lies in the approach to the study of virtual communication from the point of view of its genre uniqueness. As a result, the connection with the forms of social interaction under the influence of communication technologies is determined.

Key words: communication, discourse, virtual communication, frame, virtual community, network, Internet, connection.

TIL VA VIRTUAL KOMMUNIKATSIYA INTERNET ORQALI: SHAXNING UZOQLASHISHI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi - kommunikantlar tomonidan lisoniy shaxsning xarakterli xususiyatlarini aniqlash vositasi sifatida foydalaniladigan Internet olamida kommunikantlar o'rtasidagi virtual muloqot xususiyatlarini aniqlash. Maqolada asosiy e'tibor aloqa vositalariga qaratilgan. "Kommunikatsiya" va "virtual kommunikatsiya" tushunchalarining mazmuni aniqlanadi, ularning kelib chiqish vaqti, shuningdek, ularning o'zaro farqi va o'ziga xosligi aniqlanadi. Ishning ilmiy yangiligi virtual muloqotni janr o'ziga xosligi nuqtai nazaridan yangicha metod orqali yondashishdadir. Natijada, kommunikatsiya texnologiyalari ta'sirida ijtimoiy o'zaro ta'sir shakllari bilan bog'liqlik aniqlandi.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya, nutq, virtual muloqot, freym, virtual hamjamiyat, tarmoq, Internet, aloqa.

Появление Интернета и, как следствие, развитие каналов, форм и сценариев общения между людьми с помощью компьютеров поставило ученых разных направлений перед необходимостью анализа влияния этих новых технологий на структуру и динамику взаимодействия между людьми.

Беспрецедентные типы социальности и сопричастности, которые становятся возможными благодаря новым технологиям, по-видимому, способны придать форму кооперативного или коллективного интеллекта, способного оказывать глубокое влияние как на когнитивные, так и на интерактивные процессы. Телематическое сообщество разделяет с концепцией виртуальной реальности необходимую и глубокую переработку понятия личной идентичности.

В частности, так называемая коммуникация, при которой два или более участника обмениваются текстовыми сообщениями в реальном времени через сеть, вскоре заставила социологию и психологию столкнуться с доказательствами неформальных отношений.

С появлением Интернета коммуникация приобретает преимущество интерактивности. В киберпространстве (иллюзии в ограниченном пространстве) появляется еще один элемент - участие, в которое индивид вкладывает часть себя и задействует свою эмоциональную сферу. Веб-коммуникация призывает индивида к действиям, ожиданиям и личным инвестициям, которые могут вызвать уничтожение, да, но социальной сферы вокруг него. В виртуальной коммуникации звук речи приобретает иные экспрессивные измерения. Все это искажено в своем материальном измерении, и делается попытка восполнить это несовершенство, подстроив его под коммуникацию, более соответствующую себе и своим ожиданиям.

Исследование направлена на изучение важности коммуникации в жизни человека и трудностей, с которыми сталкивается последнее поколение в установлении открытого и удовлетворяющего его общения, а также возникновения виртуальной коммуникации в синтетической среде, которую образует компьютерно-опосредованная коммуникация. Было проанализировано насколько новые коммуникационные и информационные технологии влияют на процессы построения значимых социальных отношений, насколько возникающие при этом конструкции могут быть определены как реальные сообщества. В частности, исследование будет посвящено анализу концепции сообщества - с вытекающими отсюда последствиями - и ее применимости в виртуальной среде, лишенной коннотаций физического присутствия, которые всегда считались существенными для построения этого социального конструкта, хотя в последние годы и стали вредными.

Коммуникация — это процесс, заключающийся в обмене сообщениями по каналу и в соответствии с кодом между системой (человеком, животным, машиной и т.д.) и другой системой той же или иной природы. Применительно к коммуникации необходимо учитывать, что она происходит на разных уровнях: первый уровень, который можно назвать первобытным, несомненно, является общим для всех животных и человека. На этом уровне передача информации происходит с помощью сигналов различного рода, воспринимаемых

через органы чувств и соотносимых в окружающей среде с типом информации, которую необходимо передать, и степенью остроты восприятия различных раздражителей, характерной для каждого отдельного вида. Однако все эти формы коммуникации сохраняют свое принципиальное значение, особенно в самые ранние периоды жизни особи, когда познание вербальных форм языка еще не приобретено, а межличностные отношения зависят от примитивных инстинктивных и врожденных сенсорных восприятий.

Постепенно чистый (врожденный) язык тела "загрязняется" приобретенными условными знаками, превращаясь в смешанный, так называемый жестовый язык.

С течением времени и полным освоением способностей, отличающих человеческий род, различные виды коммуникации обогащаются новыми языками, новыми кодами и, главное, могут использовать средства передачи сообщения, преодолевающие все пространственно-временные барьеры. Осознание себя и других, проприоцептивные способности в сочетании с рациональным восприятием пространства и окружающей действительности, склонность к социальному объединению с вытекающей отсюда необходимостью передавать эмоции, переживания, сформулированные мысли и информацию подтолкнули человека, от природы предрасположенного, к освоению вербального языка, а точнее, к его изобретению. Ибо несмотря на то, что издание звуков для человека является врожденным, способы их формулирования безграничны. Для того чтобы несколько субъектов могли общаться друг с другом и передавать информацию, необходимо, чтобы они условно придавали одному и тому же звуку единое значение, то есть чтобы данному звуку соответствовал определенный смысл. Следовательно, каждая социальная общность вырабатывает свой язык, который одинаково расшифровывается всеми ее членами под страхом исключения и маргинализации из социальных отношений.

На протяжении тысячелетий устная речь была единственным средством передачи информации, но передача устной информации предполагает одновременное присутствие отправителя и получателя в одном и том же месте, что имеет очевидные ограничения.

Переломный момент наступил с появлением графического сообщения, т.е. нанесения знаков, выгравированных или нарисованных, на поверхность, которыми первоначально были стены пещер, затем глиняные таблички, стелы, папирусы и т.д. С появлением рисунков, обозначающих изображения узнаваемых предметов, зародилось идеографическое письмо, которое затем, с введением фонетических знаков, превратилось в современную письменность. Именно поэтому передача сообщений с помощью иконографических изображений никогда не знала кризисных моментов, вероятно, потому что с их помощью можно образно изобразить язык тела, который остается универсальным сообщением, расшифровываемым любым человеком. Только с изобретением печатного станка стало возможным более широкое распространение информации в массах и была создана система передачи информации, преодолевшая ранее непреодолимые препятствия, - средства массовой информации, передающие сообщение одного или нескольких вещателей максимальному количеству получателей при сокращении границ времени и пространства.

Передача не только знаков, но и звуков на все более совершенных носителях, возможность передачи сначала звуков, а затем и изображений из одной точки Земли в другую, по воздуху через кабели и спутники (телефон, телевидение, радио, компьютер и его периферийные устройства) приводят нас к сегодняшней реальности. Индивидуальные потенциалы этих средств массовой информации, которые раньше выполняли ограниченные и специфические функции, сегодня объединяются, расширяя горизонты их использования, в интегрированную коммуникационную систему, способную удовлетворить постоянно растущие потребности пользователей, ставших всемирными. Ключевыми словами этой системы являются "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" и "ИНТЕРАКТИВНОСТЬ". Взаимосвязь заключается именно в интеграции ранее упомянутых систем - телефона, телевидения и информационных технологий - и внутренних коммуникационных возможностей, т.е. во взаимодействии этой вновь образованной системы. Таким образом, отправитель информации и получатель информации, подключенные к этой системе, могут общаться в интерактивном

режиме, и именно этот интерактив является величайшим инновационным достижением в мире коммуникаций.

Прослеживая исторический путь развития человеческой коммуникации, мы пришли к выводу, что идеальным условием для передачи максимального количества информации с наивысшей степенью интерактивности между отправителем и получателем является присутствие двух систем в одном и том же месте. Сегодня это условие уже не является необходимым, поскольку на смену физическому присутствию пришло виртуальное, способное передать практически тот же объем информации, по крайней мере, все, что задействует зрительные и слуховые органы чувств. Компьютеры (Интернет) создали новые правила общения, в которых личные отношения все больше опосредуются электронными средствами. Такое опосредование влечет за собой искажение первоначального понятия "физического" и "реального". Действительно, коммуникация в этих условиях является мгновенной и взаимозависимой. Но современные компьютерные и телематические средства не сильно отличаются от того, чем были в свое время телеграф, телефон, газеты и телевидение: все эти средства информации привели к изменениям в производстве и коммуникации, которые невозможно было предвидеть в то время. Для каждого из этих изобретений изменилось восприятие действительности: это определяется развитием общества.

Любой поиск объяснительных элементов в мире людей может идти по двум направлениям: первое можно назвать односторонним, основанным на предрассудках, которые всегда порождают враждебность вовлеченных сторон, понимая под этим попытку одной из сторон убеждать и убеждаться в том, что выбранный путь является правильным. Коммуникативная форма, используемая односторонним подходом, - манипуляция, под которой понимается совокупность установок и приемов, направленных на убеждение других в правильности собственных представлений. Второй путь - это путь, который следует за осознанием отношения, что человека невозможно сгруппировать в класс и что поэтому, учитывая сложность реляционных связей в человеческом роде, любая модель или инструмент, предварительно созданный вне сети отношений, в которые вовлечены заинтересованные стороны, не может иметь никакой юридической силы, кроме той, что сохраняет неизменными предрассудки тех, кто конструирует данную модель или инструмент. Интернет - это еще и социальная лаборатория.

Подключившись к Интернету, очень легко получить доступ к неограниченному числу межличностных отношений. Виды общения через Интернет делятся на синхронное и асинхронное. Синхронная коммуникация, например видеоконференции, подразумевает временное совместное присутствие отправителя и получателя сообщения. Асинхронная связь, например электронная почта, дает возможность выбора времени участия во взаимодействии, поскольку одновременное присутствие собеседников в сети не требуется. Отправитель посылает сообщение, которое получатель прочитает в нужное время.

К категории синхронных коммуникаций относятся:

Internet Relay Chat: chat - английский термин, означающий "общаться". В Интернете он представляет собой виртуальное пространство, состоящее из комнат или каналов (обычно комнаты представляют определенную тему или определенную категорию пользователей).

При вступлении в систему пользователю предлагается выбрать псевдоним (ник на английском языке), после чего он может начать общение с другими участниками. Текст, набираемый на клавиатуре, отображается на экранах всех участников, либо можно вести приватную беседу с одним пользователем, в этом случае для обоих собеседников выводится отдельное окно, в котором отображается текст их диалога.

3D-чат: общение происходит в трехмерной среде, где участники представлены персонажами (так называемыми аватарами), которые могут перемещаться, встречаться и взаимодействовать друг с другом с помощью мыши или клавиатуры. Сообщения, набираемые на клавиатуре, появляются в виде комикса на голове Аватара;

ICQ: (сокращение от "I seek you" "я ищу тебя") позволяет общаться с конкретными пользователями, например, с друзьями, живущими за границей. После установки программы

и ввода списка контактов (e-mail и имена людей, имеющих такую же программу) ICQ оповещает вас о подключении пользователей. Вы можете открыть отдельное окно и начать беседу в режиме реального времени.

Видеоконференции: все, что вам нужно, — это WebCam и микрофон. На мониторе появляется окно, в котором отображается WebCam пользователя, с которым вы ведете беседу.

Помимо аудиовизуального общения, эти программы параллельно предлагают текстовый чат, возможность обмена файлами и общую электронную доску. Экономическая выгода очевидна, поскольку в Интернете безразлично, какую информацию передавать - аудио, видео или текстовую.

Что касается асинхронной коммуникации, то здесь в основном используются три формы:

Электронная почта - первая из изобретенных форм СМС и самая распространенная. Практически каждый пользователь сети имеет адрес электронной почты, состоящий из идентификационного имени (называемого также "ID пользователя", которое может быть именем и фамилией или любым псевдонимом) и имени компьютера, на котором расположен почтовый ящик, разделенных символом "@". Отправляемые сообщения не являются исключительно текстовыми, к ним можно прикреплять или включать непосредственно в тело письма изображения, звуки или фильмы. Электронные письма можно писать и читать непосредственно со своего компьютера с помощью программ управления почтой, а можно зайти на сайт провайдера почтовых ящиков, ввести свой идентификатор пользователя и пароль и получить доступ к собственному выделенному пространству, откуда можно составлять свои письма и читать их, не используя память компьютера;

Списки рассылки: представляют собой обмен информацией между заранее определенной группой людей, которые обычно имеют общие интересы. Это могут быть члены коммерческой организации, получающие периодические обновления, или люди, имеющие общее хобби. Подписавшись на список, эти люди могут связываться друг с другом, так что каждое отправленное сообщение получают все остальные;

Группы новостей: это электронные доски объявлений, посвященные определенной теме. Участники могут получать доступ и читать или отвечать на размещенные сообщения. В отличие от списков рассылки, группы новостей дают возможность читать только интересующие сообщения, выбирая их из списка.

Понятие "сообщество" в современном понимании этого термина было введено в социологическую мысль Фердинандом Тённисом в конце XIX века. Немецкий социолог использовал эти два термина для описания традиционной досовременной общины и современной индустриальной социальной формации, соответственно, и для анализа происходящих трансформаций от одной к другой. Общим для всех этих терминов является представление о том, что община - это группа людей, объединенных солидарностью и взаимным признанием, межличностными отношениями, ценностями, долгосрочными интересами и совместными действиями. Таким образом, двумя факторами, способствующими возникновению сообщества, являются пространственно-временная близость, совместное использование территории, что делает возможными знания и личные отношения, а также общение между членами сообщества, символический обмен как в ритуальных, так и в практических целях (при этом полезность является коллективной, что иногда может противоречить полезности отдельных членов).

Место встречи не обязательно должно иметь физическую реальность: это может быть и виртуальное место, доступное через телематику. Из этого соображения исходила концепция виртуальных сообществ: "Виртуальные сообщества — это социальные агрегаты, возникающие, когда определенное количество людей ведет публичные дискуссии достаточно долго, с определенным уровнем человеческих эмоций, чтобы сформировать сети личных социальных отношений в киберпространстве". Действительно, в Интернете миллионы людей со всей планеты ежедневно встречаются в группах новостей, IRC-каналах, MUDax, чатах крупных Web-сообществ или небольших сайтов, обсуждают личные и рабочие проблемы,

общаются или просто играют вместе. Между этими людьми устанавливаются очень тесные коммуникативные отношения, ориентированные на общие интересы и общие ценности, а в некоторых случаях они узнают друг друга глубоко, с сильной эмоциональной и аффективной вовлеченностью (сегодня известны многочисленные случаи отношений пар, возникших в результате виртуальных знакомств); и все это происходит в большинстве случаев без их личной встречи.

По мнению некоторых ученых, между участниками виртуальных сообществ возникают настолько глубокие связи, что они порождают реальные сообщества. Напротив, виртуальные сообщества будут носить ярко выраженный поддерживающий и незаинтересованный характер, поскольку они основаны на общности интеллектуальных интересов, а не на материальных интересах, территориальных или расовых связях. Более того, дематериализация взаимодействия позволит преодолеть все препятствия и недоверие, основанные на различиях, будь то гендерные, расовые или классовые, которые делают социальное сосуществование в реальном мире конфликтным.

Связи, возникающие в Сети, аномальны и интересны: преимущество анонимности, возможность вместить свою реальность, защитить себя благодаря очень низкому уровню "социального присутствия", не подвергаться риску критики или отвержения, заставляет участников быть более открытыми и свободными в самовыражении. Кроме того, легко общаться с людьми, имеющими схожие с нашими идеи, вкусы и интересы, вплоть до ощущения себя частью большого сообщества. Такие отношения устанавливаются между равными в культурном и социальном отношении пользователями Сети, т.е. между теми, кто ищет контакта, а возможно, и комфорта или сотрудничества между единомышленниками. Именно поэтому виртуальные сообщества конфигурируются как место встречи (или убежище?), где культивируются прежде всего факультативные привязанности. В силу высокой степени гомогенности виртуальные сообщества имеют ярко выраженную самореферентность. Этот тип коммуникации в основном подвергался двум взаимосвязанным критическим замечаниям: первое связано с его предполагаемой безличностью, второе - с тем, что опосредованные компьютером отношения не приносят удовлетворения.

Что касается первой критики, то были проведены исследования, в которых изучалось влияние различных средств коммуникации на так называемое "социальное присутствие", т.е. ощущение теплоты и индивидуальности общения. Средства коммуникации, исключая невербальные коды общения и не являющиеся интерактивными, снижают социальное присутствие. Вторая критика также связана с тем, что при компьютерном общении будет сложнее выразить позитивные чувства участников, обычно проявляющиеся в невербальной коммуникации: это, по мнению критиков, негативно скажется на результатах общения. Однако ряд исследований позволил сделать вывод о том, что Интернет, в частности, способен обеспечить высокий уровень социального присутствия и удовлетворения. Благодаря новым технологиям переменными, которые необходимо учитывать при оценке богатства того или иного вида коммуникации, теперь являются не только близость и определенность референции, но и множественность источников и доступов к коммуникации. При изучении качества СМИ плюрализм источников всегда считался необходимым условием полноты и объективности информации. В этой связи важное значение приобретает понятие "критической массы": преимущество пользователя в участии в коммуникационной сети любого рода растет, по сути, более чем пропорционально с увеличением числа участников.

В этом смысле потенциал Интернета явно больше, чем у любого другого существующего на сегодняшний день средства коммуникации. Недавние исследования показали, что на качество компьютерно-опосредованных отношений влияет не столько качество самих отношений, сколько время, необходимое для их установления. Таким образом, в долгосрочной перспективе уровень социального присутствия и ощущение уверенности в референции, возникающие в результате сетевого общения, не должны зависеть от компьютерного посредничества. Интеграция различных моделей коммуникации в Интернет. Ключевой новый элемент Интернета восполняет именно этот пробел традиционных СМИ:

Сеть делает возможным совместное конструирование коммуникационного процесса и среды. В ней впервые возможна интеграция межличностной, вещательной и сетевой моделей коммуникации. Таким образом, новая модель коммуникации не была изобретена, но появилась возможность интегрировать различные традиционные модели в единый инструмент.

Списки рассылки, как и аналогичные системы электронных конференций, раскрывают один из наиболее интересных потенциалов Интернета - возможность объединения людей в более или менее открытые группы, независимо от относительной удаленности и временной разницы участников. Списки рассылки позволяют взаимно знакомиться и общаться на основе конкретного интереса или простого желания завести новые знакомства и, в силу своей специфической способности к рекомбинации измерений пространства и времени, могут создавать большое количество коммуникативных связей, т.е. позволяют создавать новые комбинации и в социальном измерении. Феномен взаимодействия посредством телематических групп позволяет также дать, возможно, более точное определение социального взаимодействия, определение, освобожденное от слишком конкретных ссылок на живое тело участников или физическое место, где происходит взаимодействие, и связанное скорее с самой коммуникацией: социальное взаимодействие — это прямой эффект коммуникации. Другие переменные, такие как личность, место, технологии или временные рамки, важны только с точки зрения тех возможностей, которые они предоставляют, и тех пределов, в которых они ограничивают само взаимодействие.

Непосредственное межличностное знакомство, характерное для членов первичных групп, может происходить на основе дистанционных коммуникативных отношений и не обязательно по типу "лицом к лицу". Как любой настоящий эвокативный, т.е. проективный объект, Интернет притягивает или вызывает отвращение даже у тех, кто не находится с ним в непосредственных отношениях. Он вызывает надежды и страхи, наблюдаемые как с инновационной, так и с традиционной точки зрения. Таким образом, он выявляет самовосприятие, надежды и/или страхи различных социальных наблюдателей, надежды и страхи, которые, по правде говоря, не всегда оказываются обоснованными. Это не новое явление. Сегодня мы знаем, что оно характерно для любого инновационного процесса, и не только технологического. Но это, безусловно, явление, которое всегда трудно поддается анализу. Мы хотели бы остановиться на трех основных "проекциях", связанных с типично современными надеждами и опасениями. Все они связаны с формами социального взаимодействия под влиянием коммуникационных технологий, как старых, так и новых:

1. Надежда и страх перед современностью.
2. Надежда и страх перед дематериализацией, перед коммуникацией.
3. Надежды и страхи, связанные с Интернетом в частности и телематикой в целом, с ее аспектами возрождения устности и письменности.

Ностальгия по общению лицом к лицу, общность и прочные ценности, неуверенность в будущем, страх и надежда на технологии — все это, казалось бы, взаимосвязано и, безусловно, имеет свою социальную значимость. Но в то же время они часто страдают от отсутствия более адекватного теоретического рассмотрения феномена коммуникации в целом, что позволило бы лучше преследовать цели и избегать ненужных опасений. Поэтому случай Интернета в этом отношении ничем не отличается от случая, например, виртуальной реальности. Подобно тому, как понятие коммуникации подвергается испытанию новыми формами общения, понятие опыта также подвергается испытанию новыми формами опыта.

Библиография

Stoun A.P. Desiderio e tecnologia, il problema dell'identità nell'era di Internet. Milano: Feltrinelli, 1997

Кармызова О.А. Компьютерная лексика: Структура и развитие. Дисс... канд. филол. наук. Воронеж, 2003. – 217 с.

Flichy P. L'innovazione Tecnologica. Le teorie dell'innovazione tecnologica di fronte alla rivoluzione digitale. Milano: Feltrinelli, 1996

Дейк, ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк. - Б.: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. - 308 с.

Lévy P. Cyberculture, Feltrinelli Editore, Milan 1999

Моргун Н.Л. Научный сетевой дискурс как тип текста. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Т., 2002. – 23 с.

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследования. Изд. 2-е, исправл. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 240 с.

Петрова И.П. Виртуальная реальность. Современная компьютерная графика и анимация. – М.: Аквариум, 1999. – 256 с.

Gibson J., Hanna M. Introduction to Human Communication. Wm. C. Brown Publishers, USA, 1992. – 483 p.

Saco D. Cybering Democracy: Public Space and the Internet // Technology and Culture. July 2003. Vol. 44. № 3. P. 637–639.

Slater D. Making Things Real // Theory. Culture and Society. October December 2002. Vol 19. № 5/6. P. 227–246.

Шейгал Е.И. Компьютерный жаргон как лингвокультурный феномен // Языковая личность: культурные концепты. Волгоград, 1996. С.205–218.

Интернет-сайты

<http://www.homolaicus.com/>

<http://www.usyd.edu.au/su/social/papers/ell.index.html>.

<http://rus.1september.ru/article.php?ID=200204807>

<http://www.irex.ru/publications/polemika/7/leontovich.htm>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000